

Revista PsiPro

PsiPro Journal

2(4): 60-75, 2023

ISSN: 2763-8200

MULHERES NEGRAS: E AS DORES DE UM PASSADO RECENTE

BLACK WOMEN: AND THE PAINS OF A RECENT PAST

Recebimento do original: 01/06/2023
Aceitação para publicação: 09/08/2023

Camila de Freitas Moraes

Psicóloga, Doutoranda em Política Social e Direitos Humanos na Universidade Católica de Pelotas (UCPEL). E-mail: camilapsi.moraes@yahoo.com.br

Cristine Jaques Ribeiro

Assistente Social, Doutora em Serviço Social e Professora Adjunta da Universidade Católica de Pelotas (UCPEL). E-mail: cristinejrib@gmail.com

RESUMO: O referido trabalho, surge a partir das discussões do Grupo de Estudos e Pesquisa Questão Agrária, Urbana e Ambiental/ Observatório dos Conflitos da Cidade assim como, da análise crítica dos estudiosos decoloniais, especialmente, da leitura de mulheres negras, que ao trazerem as perspectivas de raça e gênero para pensarem as assimetrias sociopolíticas, estas ainda, nos propõem a pensar que os corpos femininos racializados tem sido desde a invasão colonial demarcados por um não-lugar. Nesse sentido, as discussões aqui apresentadas, tem como finalidade promover o debate teórico e crítico sobre os corpos negros numa intersecção com o gênero, uma vez que, torna-se imprescindível compreender esse enodamento enquanto operacionalização e (re) produção de poder/saber que atuam diretamente nas subjetividades e identidades racializadas, as quais foram forjadas desde a Invasão Colonial enquanto submissas, efluentes e abjetais. Porquanto, tendo como base as perspectivas anti-hegemônicas e decoloniais, metodologicamente, priorizou-se por

autoras e autores anti-hegemônicos, que a partir de suas temáticas e escrituras permitem elucidar questões em torno da raça e do gênero apontando para a urgência ao que diz respeito aos enfrentamentos dos poderes/saberes que estruturam tais opressões.

PALAVRAS-CHAVE: Corpo, Racismo, Gênero, Poder, Anti-hegemonia.

ABSTRACT: This work arises from the discussions of the Group of Studies and Research on the Agrarian, Urban and Environmental Question / Observatório dos Conflitos da Cidade, as well as from the critical analysis of decolonial scholars, especially from the reading of black women, who, by bringing the perspectives of race and gender to think about sociopolitical asymmetries, these still propose us to think that racialized female bodies have been demarcated by a non-place since the colonial invasion. In this sense, the discussions presented here aim to promote the theoretical and critical debate on black bodies in an intersection with gender, since it is essential to understand this knotting as operationalization and (re) production of power/knowledge that they act directly on subjectivities and racialized identities, which were forged since the Colonial Invasion as submissive, effluent and abject. Because, based on the anti-hegemonic and decolonial perspectives, methodologically, priority was given to anti-hegemonic authors, who, based on their themes and writings, allow us to elucidate questions around race and gender, pointing to the urgency of what it concerns the confrontations of the powers/knowledge that structure such oppressions.

KEYWORDS: Body, Racism, Gender, Power, Anti-hegemony.

Artigo está licenciado sob forma de uma licença
Creative Commons Atribuição 4.0 Internacional.

1. INTRODUÇÃO

O eixo nodal desse texto, parte das discussões apreendidas no Grupo de Estudos e Pesquisa Questão Agrária, Urbana e Ambiental/ Observatório dos Conflitos da Cidade, especialmente, sobre os

questionamentos: de que corpo falamos quando a morte sucumbe o ser, antes da materialidade corpórea ser atingida? De que sujeitos falamos quando o genocídio começa no ventre? Para essas questões, outras tantas ainda poderiam vir a ser pontuadas, mas, são essas à forças motrizes que conduziram as reflexões preliminares desse trabalho, pois fundamentalmente, é sabido que são os corpos negros e essencialmente, as mulheres negras que se encontram frente ao luto de seus filhos, assassinados pela Estado-nação; na degradação e superexploração no âmbito do trabalho ou no desemprego, e que por não terem acesso aos direitos básicos de provisão, são também as que mais morrem de fome.

Portanto, acerca do debate crítico e teórico sobre as múltiplas mortes e os lutos frente ao corpo da mulher negra, que se privilegiou autoras e autores anti-hegemônicos que propõem a pensar tais questões a partir do conceito mbembiano da necropolítica. Apreendendo que o significante "morte" atravessado pelas questões de raça e gênero, transcendem a finitude da materialidade corpórea, mas, que antecede a essa. Haja vista que, há uma morte que antes de se acoplar a finitude da materialidade do corpo, ultrapassa a psique e a sociabilidade destes sujeitos apreendidos enquanto assujeitados/abjetificados. Isto é, a aniquilação do corpo físico se torna então, a última instância da dor e do luto, sobremaneira, ao pensarmos os corpos femininos racializados.

Assim, a morte e a dor atravessam desde a ausência de garantia de direitos de uma vida digna, ao acesso à saúde, habitação, alimentação de qualidade, de educação até o não reconhecimento do sujeito no âmbito da cidade, tornando então o corpo feminino negro e o território em que este reside enquanto lugares 'inabitáveis', justamente, por não

gozarem do status de sujeitos e por serem significados enquanto passíveis de morte, corpos que compreendidos enquanto abjetos, foram indizibilizados e relegados à marginalização e impostos pela ordem social do capital, do racismo e do patriarcalismo a experienciarem contiguamente a dor do luto.

Desta forma, esse texto buscar elucidar a urgência de articular o racismo às questões que transversalizam os corpos femininos, que desde a Invasão das Américas têm sido significados enquanto abjetos, corpos passíveis de morte, exclusão e dor. E sendo de suma importância ter como anteparo as leituras decoloniais e de feministas negras para se buscar compreender as intersecções raça e gênero, sobretudo, na dizibilização, politização e denúncia do luto e da dor que tem contiguamente atravessado desde o período colonial, os corpos femininos negros.

2. RACISMO, PODER E A ESTRUTURAÇÃO SOCIAL

O racismo não é apenas um fenômeno disjuncto, mas sim um sistema complexo e interconectado que permeia todas as esferas da sociedade, incluindo a economia, a política, a psiquê e a cultura. Além disso, o racismo também é estruturante, o que significa que ele desempenha um papel dinâmico e ativo na manutenção de um tipo específico de racionalidade e ordenamento social, a fim de manter o poder disciplinar sobre os corpos e comportamentos. Assim, o racismo não apenas perpetua as desigualdades raciais, mas também condiciona e mantém relações de exploração e opressão em outras dimensões da vida social como o patriarcado e o sexismo. Essas estruturas de poder se reforçam mutuamente, impedindo a erosão das relações de exploração e opressão presentes na sociedade.

Ao tomar como base o pensamento foucaultiano, acerca da noção de poder, Machado (1979) assinala:

O poder intervém materialmente, atingindo a realidade mais concreta dos indivíduos - o seu corpo - e que se situa ao nível do próprio corpo social, e não acima dele, penetrando na vida cotidiana e por isso podendo ser caracterizado como micropoder ou sub-poder (MACHADO, 1979:12)

Machado (1979) destaca a compreensão do poder como algo que não está acima do corpo social, mas sim que intervém materialmente na realidade mais concreta dos indivíduos, ou seja, em seus corpos. Esse poder não é apenas uma força que atua em grandes estruturas sociais, mas sim que se insere na vida cotidiana e pode ser identificado como micropoder ou sub-poder e essas, referem-se às formas sutis de poder que atuam no nível cotidiano da vida das pessoas.

Esses poderes podem ser encontrados em instituições, normas sociais, práticas discursivas e nas relações interpessoais. Eles modulam as ações e comportamentos individuais e coletivos, e assim, contribuem para a produção e manutenção de relações de poder mais amplas, e nesse aspecto, o racismo alicerçado no colonialismo se mantém estruturado através desses poderes que tem por finalidade maior destituir a possibilidade de existência dos corpos racializados, sobremaneira, os corpos femininos.

Essa vinculação entre diferentes modos de poder e controle sobre o corpo negro é fundamental para entender a dinâmica do desenvolvimento social, econômico e político na história das Américas, sobretudo, no território brasileiro, que na inventiva da raça orquestrada pelo poderil eurocêntrico, fará com que os sujeitos venham a ser divididos pela díade humano e não humano, e sendo o racismo o primeiro demarcador de poder que se funda a partir dessa

lógica, sendo por sua vez, os corpos negros apreendidos enquanto passíveis de exploração, subjugação e morte. (CARDOSO, 1987; SCHWARCZ, 1996)

O racismo enquanto forma de poder, ao degradar-se a humanidade de todos os envolvidos, perpetua uma falsa consciência de superioridade em relação a outros seres humanos. Ele cria uma ilusão de superioridade em alguns grupos em detrimento de outros, alimentando a ideia eurocentrada de que algumas pessoas são mais dignas ou mais importantes do que outras com base em sua raça ou origem étnica.

Assim, reitera-se que, o racismo contemporâneo repete a violência colonial e assume a forma de racionalidade porque está enraizado nas estruturas e instituições sociais. Ele se torna parte das respostas do capitalismo às suas crises, servindo como um instrumento ideológico de dominação que perpetua a desigualdade, a exploração, a morte e a discriminação com base na sistemática do poder frente a raça, logo, o racismo está presente em todas as dimensões da sociedade e se manifesta de várias formas, afetando a vida cotidiana dos corpos negros e essencialmente, das mulheres negras.

3. A DOR QUE SUCUMBE E O AXIOMA COLONIAL

Não é possível, nos limites destas linhas, descrever os sofrimentos, a exploração, a humilhação e a degradação a que as mulheres negras foram e ainda permanecem sendo submetidas naquilo que compreendemos enquanto "reinvenção colonial". Pois se no passado, estas ficaram à mercê de espancamentos, sujeitas ao estupro legalizado e operacionalizado pelos senhores de escravizados,

“forçadas a andar de oito a quatorze horas por dia com cargas nas costas e a realizar tarefas extenuantes, inclusive durante a gravidez” (JONES, 2017: 1002), hoje, na atualidade, são essas, as mesmas mulheres negras encarregadas de uma grande parcela da responsabilidade de custear seus lares, experienciando a precarização e superexploração no trabalho; marginalizadas, exploradas e negligenciadas no campo político, cultural, social e essas ainda se mantêm alicerçadas estruturalmente pelo racismo e pelo sexismo (PIEIDADE, 2017).

Porquanto, ao transpormos a discussão acima elencada numa interface com a necropolítica para problematizarmos os corpos femininos negros, já trazemos consigo, a premissa de que raça e o gênero se fundem no sentido de ampliar as opressões decorrentes do se constituir mulher em uma sociedade patriarcal, ou seja, as mulheres negras não só experienciam as dores estruturantes do racismo, bem como, as dores concernentes das questões de gênero, o que faz com que estas sejam significadas desde o processo colonial e (re)colonizadas na contemporaneidade enquanto vidas precarizadas. E então, tendo seus corpos materiais e psíquicos atravessados pela dor, e sendo essas “dores”, portanto, potencializados pelo Estado, este último, se (retro) alimentando do poder ao eleger um dado corpo como desmerecedor de proteção e direitos, e por extensão, lançando-os para a segregação, marginalização e na invisibilização social, incluindo o limite e o direito de matá-lo (GONZALES, 2018).

Assim, pode-se inferir, que a colonialidade e a (re) colonização são contínuas, pois ocorrem para a persistência dessas opressões na contemporaneidade. A história do colonialismo e a escravidão ainda se

reflete nas estruturas sociais e culturais, perpetuando a desigualdade e o tratamento díspar, fundamentalmente, para as mulheres negras.

Essa abordagem se acentua com o Estado, que em vez de proteger e garantir os direitos das mulheres negras, acaba por potencializar sua vulnerabilidade e exposição à violência, marginalização, superexploração e à exclusão social. Ao negar proteção e direitos, o Estado pode, de forma implícita ou explicitamente, legitimar a violência e a morte desses corpos apreendidos enquanto marginais.

Com isso, se quer afirmar que as mulheres negras em particular enfrentam esse duplo frente as opressões, onde raça e gênero se articulam nesses corpos-subjetividades atravessando-as pela via da violência estrutural que as mantém numa larga 'industrialização da diferença', da submissão, do apagamento e na negação de seus direitos sociais. Eis que então, a mulher negra fruto da escravização colonial já adentra na história vinculada a dor, seja por sua desvalorização estética, a hiperssexualização do seu corpo ou a negação de sua alteridade ¹ (PIEDADE, 2017).

Por esse ângulo, a escravização foi a primeira instância de sofrimento e da experimentação do necropoder, mantendo, por conseguinte, as mulheres negras enquanto não-humanas, sendo o colonizador a persona a instaurar os paradigmas da racionalidade humana e assim, universalizando corpos a partir do seu ideal de brancura e de gênero, isto é, torna-se humano as particularidades da branquitude e do masculino, estabelecendo por sua vez, processos de

¹ Ver em Birman, Joel. (1997). *Estilo e modernidade em psicanálise*. Rio de Janeiro: Editora 34.

exclusão e de aniquilação à todo e qualquer sujeito diferente do ideal de humanidade, como bem nos expressa Maldonado-Torres (2007):

O homem europeu afirma-se, então, como o ápice evolutivo no caminho linear da espécie humana, universalizando suas particularidades e tornando as particularidades dos seres variantes fundamentos para a dominação destes (TORRES, 2007:145).²

Nessa lógica supressora, a mulher negra é segregada e tendo seu corpo abjetificado, justamente por não estar na lógica da função de sujeito, ou seja, a mulher negra não ocupa o lugar da brancura e nem tão pouco, do masculino. (ENGEL, 2015)

Maldonado-Torres (2007) ainda afirma, que essa lógica de superioridade e universalidade das particularidades brancas e masculinas foi utilizada para justificar a dominação e opressão de outras pessoas. Essas ideias foram profundamente enraizadas na cultura e na sociedade brasileira, perpetuando um sistema hierárquico que ainda afeta as relações sociais e a percepção das mulheres negras, bem como, de outros grupos marginalizados.

Ainda sobre essa questão, Piedade (2017) afirma:

A nossa sociedade não consegue absorver de modo natural a presença dos corpos negros femininos fora dos lugares cultural e historicamente destinados para elas, e sua dor é completamente invisibilizada. As mães e mulheres que vivenciam a perda ou encarceramento dos seus filhos, maridos, irmãos ou companheiros, que sofrem as agruras afã violência obstétrica (2017, n.p).

A invisibilização e desvalorização da dor das mulheres negras é um sintoma presente nas desigualdades e discriminações enraizadas em nossa cultura, por ser esta um dos frutos do racismo que se funda no colonialismo. Isto é, dentre as múltiplas formas de violações de

² Tradução das autoras

direito, as mulheres negras ainda enfrentam em suas experiências diante do significativo dor: a perda ou encarceramento de seus entes queridos; a violência sexual e a hiperssexualização de seus corpos; a violência obstétrica que vivenciam durante a gravidez, haja vista que, a violência obstétrica é um exemplo evidente dessa desigualdade, uma vez que, essas têm maior probabilidade de serem submetidas a tratamentos violentos, negligenciadas e dispensadas durante o processo de gravidez e durante o parto, dentre estas cita-se. os estereótipos e preconceitos raciais por parte dos profissionais de saúde; a discriminação no atendimento ou seja, mulheres negras podem ser tratadas de forma diferente, recebendo menos atenção, respeito ou cuidado adequado em comparação com mulheres brancas; a negligência frente as queixas ou preocupações de mulheres negras, decorrentes da falta de acompanhamento e tratamento adequados no período da gestação ou no pós-parto, dentre outras violações de direito (CARNEIRO, 2003).

Nesse aspecto, mulheres negras somam cerca de 53,6% das vítimas de mortalidade materna em comparação as mulheres brancas que somam o equivalente a 46,4%. E ainda ao que tange à violência psicológica no âmbito hospitalar se identificou que cerca de 68,8% das mulheres negras experienciam a negligência, o atendimento tardio e a agressão verbal pela equipe de saúde. (INSTITUTO PATRÍCIA GALVÃO, 2016).

Conforme o acima exposto, pode-se inferir que o racismo e sexismo apreendidos pela ótica mbembiana atuam enquanto mecanismo de um sistema político de dominação, afirmando que existem: raças que são superiores a outras; e que a racionalidade humana se apresenta no campo do masculino. Entretanto, é importante salientar que essa dinâmica permanece sendo pautada pela

via do preconceito e da segregação na contemporaneidade e ambas as categorias mantendo relação entre si. (MBEMBE, 2018)

Sobre essa questão, Gonzalez (2018) ensina-nos:

Para nós o racismo se constitui como a sintomática que caracteriza a neurose cultural brasileira. Nesse sentido, veremos que sua articulação com o sexismo produz efeitos violentos sobre a mulher negra em particular [...] Trata-se das noções de mulata, doméstica e mãe preta (GONZALEZ, 2018: 191-192).

Porquanto, sendo concebida como um ser inferiorizado, despossuída de razão e alma, na concepção dos europeus, a mulher negra é tida apenas enquanto instrumento para auferir lucro ao colonizador ou enquanto fetiche para seus desejos sexuais, sendo em suma maioria estupradas e tendo em seus corpos a materialização das “chibatas”, a esterilização do seu ventre /ou a venda de seus filhos. Esse é o corpo da mulher negra constituído e significado enquanto um corpo usável, sem dignidade e conseqüentemente, um corpo mercadoria.

Na contemporaneidade, esse estatuto do corpo atinge a mesma lógica e sobre essas, pontua-se a ausência de representação na mídia, nos telejornais e séries que fujam os papéis caricatos de escravas, de empregadas domésticas ou da hiperssexualização da “negra exportação”; as disparidades no mercado de trabalho em função da baixa escolaridade; a insuficiência financeira que reduz o auxílio destas mulheres a irem em busca de serviços básicos como saúde e especialmente, o que versa sobre a saúde da mulher negra no território brasileiro onde o índice de violência obstétrica chega em 6,6 em comparação as mulheres brancas (FLAUZINA, 2006).

Assim, Mbembe expressa, sobre a questão do corpo:

O corpo propriamente dito não possui, no entanto, nenhum sentido intrínseco. Por outras palavras, no drama da vida, o corpo em si, nada significa. É um entrelaçamento ou, ainda um conjunto de processos que, em si, não tem qualquer sentido imanente. A visão, a motricidade, a sexualidade, o toque não tem qualquer significado primordial. Assim, existe sempre uma parte de coisidade em qualquer corporeidade. O trabalho para a vida consiste precisamente em evitar que o corpo caia na coisificação absoluta; consiste em evitar que seja por completo um simples objeto (MBEMBE, 2014:33).

Mbembe (2014) nos faz pensar, que as experiências individuais e coletivas, as crenças, as normas sociais e as estruturas de poder influenciam a forma como entendemos e damos sentido ao corpo e às ações corporais, com isso, a coisificação do corpo pode levar a formas de desumanização e opressão, onde algumas pessoas passam a não serem reconhecidas como seres humanos autônomos. A respeito da violência e da dor experienciada pela mulher negra, Bandeira (2014) afirma que essas, não se referem tão somente a atitudes e comportamentos de aniquilação de outrem, mas, sobretudo essa violência se dá por trata-se de um corpo visto enquanto abjeto, desigual e destituído de valor, logo, um corpo diferente das condições daquele que pratica a violência racial e sexista, logo, essa é a ordem colonial que continua a imperar frente a inventiva da raça e do gênero.

O que implica em dizer, que desde o colonialismo a mulher negra tem sido simbolizada como aquela que é passível de suportar a dor por se encontrar enquanto inumana e conseqüentemente, silenciá-la, negligencia-la e marginalizá-la faz parte de uma construção social e simbólica que embora se funde no período colonial, se mantém alicerçada no intuito de sustentar uma política de morte que dá corpo a ideologia da diferença e da subversão da mulher negra que vive sob a ocupação contígua da experimentação permanente da dor.

Kimberlé Crenshaw (2002) corrobora com o pensamento mbembiano, no entanto, afirma ainda, que o racismo e o machismo estão a serviço de desumanizar as mulheres negras, transformá-las em abjetos e negar-lhes a condição de sujeitos e que essas opressões se interconectam em múltiplas discriminações e que se apresentam em todas as searas políticas, econômicas, sociais, psicológicas e que por isso, a discussão de gênero isoladamente não é suficientemente capaz de apreender as demandas das mulheres negras, pois há fatores como a raça e a classe que se articulam diretamente sobre a corporeidade destas.

Portanto, a autora acima supracitada e em consonância com o pensamento mbembiano, afirma que com a inventiva do racismo atrelado ao sexismo, surgem apenas enquanto técnicas de poder para justificar o processo colonial. E que por isso, que contiguamente experienciamos esse paroxismo premente nos territórios colonizados como o Brasil, pois a tática de governabilidade que ainda impera na atual conjuntura se dá nessa díade de disciplina, e também, na segregação dos corpos femininos negros, ou seja, o Estado tem o monopólio do poder de matar e conseqüentemente de decidir sobre a vida ou a morte.

Logo, reitera-se que, as significações acerca da morte não se dão apenas na interrupção da vida orgânica, já que, ela se dá sobretudo no não ocupar um espaço social, e especialmente, na negação e no apagamento de sua constituição psíquica, eis que este é o sistema de reprodução do racismo e do sexismo que se funda no colonialismo retroalimentando a dor no corpo feminino negro.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A importância de problematizar elementos estruturadores das violações cotidianas presentes na sociedade, especialmente, sobre os entrelaces entre racismo e sexismo considerando tanto o passado quanto o tempo presente, se dá fundamentalmente, porque as formas de violação abrangem todas as dimensões da vida social e manifestam-se em diferentes aspectos, como a criminalização, a hierarquização de relações, a imposição de subalternização, o empobrecimento, o extermínio e o aprisionamento. Essas formas de violação têm suas raízes históricas na escravidão e continuam a moldar as dinâmicas sociais na contemporaneidade.

Portanto, se por um lado as tessituras desse texto se dá em trazer à tona a crítica a esse padrão e poder eurocêntrico ao qual foi utilizado para destituir de humanidade outros seres humanos que não se encaixavam nesse modelo, e assim, perpetuando desigualdades e injustiças. Por outro, também se faz necessário, especialmente, quando se está em voga o racismo e o sexismo a importância de uma abordagem interseccional e a compreensão de como essas formas de opressão se entrelaçam para criar experiências únicas de discriminação, marginalização e dor. É fundamental que se possa promover a igualdade de oportunidades, combater estereótipos, promover a promoção de políticas públicas e práticas que garantam a igualdade de oportunidades e desafiar as estruturas de poder que perpetuam tais violações de direito e, deste modo, esse é um convite para uma reflexão crítica sobre o sistema social em que vivemos e para a busca de uma transformação de fato compromissada com a vida.

REFERÊNCIAS

BIRMAN, J. (1997). **Estilo e modernidade em psicanálise**. Rio de Janeiro: Editora 34.

CARNEIRO, S. (2003). **Mulheres em Movimento**. Estudos Avançados 17 (49).

CARDOSO, R.C.L (1987) **Movimentos sociais na América Latina**. Revista brasileira de ciências sociais. Nº 3, vol. 1.

ENGEL, C.L (2015). [et. al.]. **Diagnóstico dos homicídios no Brasil: subsídios para o Pacto Nacional pela Redução de Homicídios. Ministério da Justiça, Secretaria Nacional de Segurança Pública, Brasil.** Disponível em: http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/Criminal/Investigacao_Criminal/Investigacao_Criminal_Estatisticas/RELATORIO-HOMICIDIOS-210x297mm-MJ-1.pdf. Acessado em 04 de outubro de 2021.

FLAUZINA, A.L. (2006) **Corpo negro caído no chão: o sistema penal e o projeto genocida do Estado brasileiro**. Cap. 3: "A carne mais barata do mercado" p.94-137. Dissertação de Mestrado em Direito -Unb. Disponível em: <<https://repositorio.unb.br/handle/10482/5117>>. Acessado em 22 de junho de 2021.

GONZALEZ, L. (2018). **Racismo e sexismo na cultura brasileira**. In: GONZALEZ, L. Primavera para as rosas negras. São Paulo: Diáspora Africana, 2018. p. 190-214. (Coletânea organizada e editada pela UCP - A União dos Coletivos Pan-Africanistas).

INSTITUTO PATRÍCIA GALVÃO. **Dossiê Violência Contra Mulheres, 2016.** Disponível em: <http://www.agenciapatriciagalvao.org.br/dossie/violenacias/violencia-e-racismo/>. >. Acessado em 10 de agosto de 2022.

JONES, C. (2017) **Um fim à negligência em relação aos problemas da mulher negra!**. Estudos Feministas, Florianópolis. Disponível em: <<https://www.scielo.br/j/ref/a/ck8tQCfjh7PGRPMgW9yMsSR/?format=pdf&lang=pt>>. Acessado em 25 de agosto de 2022.

LIMA, G. Q.; WERLANG, B.S.G (2011). **Mulheres que sofrem violência doméstica: contribuições da psicanálise**. Psicologia em Estudo Maringá, v. 16, n. 4.

MACHADO, R. (1979). **Microfísica do poder**. Edição com base em textos de Michel Foucault. Rio de Janeiro: Graal.

MALDONADO-TORRES, N. (2007). **SOBRE LA COLONIALIDAD DEL SER: CONTRIBUCIONES AL DESARROLLO DE UN CONCEPTO**. Disponível em: <<https://www.decolonialtranslation.com/espanol/maldonado-colonialidad-del-ser.pdf>>. Acessado em 10 de julho de 2022.

MBEMBE, A. (2014). **Crítica da razão negra**. Tradução de Marta Lança. 1. ed. Lisboa: Antígona.

_____. **Necropolítica**. São Paulo: N-1 edições, 2018.

PIEDADE, V. (2017) **Dororidade**. São Paulo: Nós.

SCHWARCZ, L.M. (1996). **Ser peça, ser coisa: definições e especificidades da escravidão no Brasil**. Negras Imagens: Ensaios sobre Cultura e Escravidão No Brasil. Tradução. São Paulo: Edusp/Estação Ciência.